

Asistente para el diseño de compensadores de redes de adelanto y retardo en lenguaje Julia para su aplicación en procesos de cristalización por lotes

E. Bolaños Reynoso^{1*}, C. A. Bolaños Ruiz¹, L. López Zamora¹, K. B. Sánchez Sánchez², J. L. Bolaños Reynoso¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, Colonia Emiliano Zapata C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Instituto Tecnológico de Celaya, Av. García Cubas 1200, C.P. 38010, Celaya, Guanajuato

*eusebio.itorizaba@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se desarrolló un asistente para la compensación mediante redes de adelanto y retardo basado en el método del lugar de las raíces para sistemas con funciones de transferencia no convencionales con un polo en el origen, empleadas por los procesos de cristalización por lotes. Los compensadores de adelanto y retardo se programaron en el lenguaje de código abierto Julia. Se diseñó una interfaz gráfica de usuario (GUI), que permite introducir datos, realizar diagnósticos y obtener resultados del compensador diseñado. Los resultados del asistente desarrollado se validaron con los presentados por Ogata [1], obteniéndose para la red de adelanto, un polo de -5.6410 y el de referencia de -5.4 (diferencia de 4.46%). El cero fue -2.8363 y el de referencia -2.9, (diferencia de 2.19%). Para la red de retardo el polo fue -0.0053 y el de referencia 0.005 (diferencia de 6%), y el cero no tuvo diferencias. El asistente calcula los parámetros para construir el compensador.

Palabras clave: compensador, adelanto, retardo, lugar de las raíces, cristalización, Julia

Abstract

An assistant for lead and lag compensation based on root-locus method was developed for non-conventional systems with poles at the origin, used in batch crystallization processes. The lead and lag compensators were coded in open-source Julia language. A graphical user interface (GUI) was designed to allow the user to enter data, run diagnostics and obtain results of the designed compensator. The obtained results were validated with the presented by Ogata [1], for the lead compensator the calculated pole was -5.6410 and the reference value -5.4, (4.46% deviation), the calculated zero was -2.8363 and the reference value -2.9, (2.19% deviation), for the lag compensator the calculated pole was -0.0053 and the reference value -0.005, (6% deviation), the zero had the same value. The feature to calculate the parameters to assemble the compensator was included.

Key words: compensator, lead, lag, root-locus, crystallization, Julia

Introducción

La cristalización es una separación térmica y un proceso de purificación que genera un producto sólido desde una solución líquida o vapor [2]. La calidad del producto cristalino está determinada por la estrategia de control de la masa formada y la distribución de la masa de cristal [3]. Para la correcta implementación de sistemas de control en los cristalizadores por lotes, se requiere desarrollar modelos de función de transferencia no convencionales con un polo en el origen, por lo que muchas de las técnicas clásicas para controladores P, PI, PD y PID no son aplicables [4]. Dentro de las teorías de control moderno se han desarrollado técnicas alternativas [5] para el diseño de compensadores de adelanto, retardo y adelanto-retardo, que son dispositivos electrónicos desarrollados a través de amplificadores operacionales vinculados al proceso de cristalización por lotes y han recibido un trato favorecido en la industria [6]. Literatura reciente ha mostrado un interés renovado en el diseño de redes de adelanto y retardo para el modelado de lazos de control para síntesis de controladores automáticos [7].

En este trabajo se diseñó un asistente modular de código abierto en el lenguaje de programación Julia [8] para el cálculo de redes de adelanto y retardo que permite la compensación dinámica de sistemas de una

salida y una entrada (SISO) dadas las especificaciones del comportamiento de un proceso de cristalización por lotes en el dominio de Laplace, con funciones de transferencia no convencionales y con un polo en el origen.

Metodología

Para cumplir con el objetivo de crear un asistente de redes de adelanto y retardo, se siguió la metodología marcada en la figura 1.

Figura 1. Diagrama simplificado del algoritmo general de la red de adelanto y retardo

Previo al desarrollo del asistente de redes de adelanto y retardo, se incluyó un asistente de diagnóstico de la respuesta dinámica y estacionaria, con el fin de dar soporte al usuario para elegir la mejor red dependiendo del sistema a analizar. En esta parte del programa, el usuario analiza parámetros de la función original que incluyen la frecuencia natural no amortiguada (ω_n), el factor de amortiguamiento relativo (ζ), los polos de la función, la constante de error estático (K_v), tiempo de subida (t_r), tiempo pico (t_p), sobreelongación (M_p) y tiempo de asentamiento (t_s). Los polos, ω_n y ζ fueron calculados con el paquete ControlSystems de Julia, los restantes fueron calculados con las ecuaciones 1 – 5:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \beta = \tan^{-1} \frac{\omega_d}{\omega_n * \zeta}, \quad t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \tag{1}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \tag{2}$$

$$M_p = e^{-\left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\pi} * 100 \tag{3}$$

$$t_s = \frac{4}{\omega_n * \zeta} \text{ criterio del 2\%} \tag{4}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \tag{5}$$

Posteriormente, se calculó la red de adelanto utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\text{imaginarios}}{\text{reales}}\right) \quad (6)$$

$$\text{Polo} = -\frac{1}{\alpha T} \quad (7)$$

$$\text{Cero} = -\frac{1}{T} \quad (8)$$

$$Gc = Kc * G(s) \quad (9)$$

$$|Kc| = 1/(\sqrt{\operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2}) = 1.227 \quad (10)$$

Para la red de retardo, se emplearon las siguientes ecuaciones:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \quad (11)$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\text{imaginarios}}{\text{reales}}\right) \quad (12)$$

$$\text{Polo} = -\frac{1}{\beta T} \quad (13)$$

$$\text{Cero} = -\frac{1}{T} \quad (14)$$

$$Gc = Kc * G(s) \quad (15)$$

$$|Kc| = 1/(\sqrt{\operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2}) \quad (16)$$

Para la red de adelanto se utilizó un método gráfico que consiste en la compensación de la deficiencia de ángulo basada en obtener el mayor valor posible para alfa (α). Para una red de adelanto $0 < \alpha < 1$ y para una red de retardo $\alpha \geq 1$, por lo que se siguió el siguiente algoritmo:

Se dibuja una línea horizontal que pasa por el punto P , localización deseada para uno de los polos dominantes en lazo cerrado. Esto corresponde a la línea PA de la Figura 2. Se procede a dibujar una línea que conecte el punto P con el origen. Se bisecciona el ángulo que forma las líneas PA y PO , como se muestra en la figura. Se dibujan dos líneas PC y PD que forman ángulos de $\varphi/2$ con la bisectriz PB . Las intersecciones de PC y PD con el eje real negativo proporcionan la localización necesaria para el polo y el cero de la red de adelanto.

Figura 2. Método gráfico para la red de adelanto

Se diseñó un algoritmo en el lenguaje de programación Julia, que representa de manera general la obtención del polo y el cero, este algoritmo se encuentra descrito en el siguiente diagrama de flujo correspondiente a la figura 3 y 4. Se utilizaron conceptos de geometría analítica para encontrar los puntos que intersecan el eje X.

Figura 3 Diagrama de flujo del método gráfico

Las resistencias calculadas por la red de adelanto y/o retardo están sujetas a las igualdades de las ecuaciones 19 – 23:

$$T = R_1 C_1 \tag{17}$$

$$\alpha T = R_2 C_2 \tag{18}$$

$$K_c = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \tag{19}$$

$$K_c \alpha = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \tag{20}$$

$$\alpha = \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} \tag{21}$$

Figura 4. Diagrama de flujo del método gráfico

Como se muestra en la figura 5, el cálculo de estas resistencias permite la construcción del amplificador operacional para el proceso a controlar.

Figura 5. Localización de las resistencias en el amplificador operacional

Para permitir la resolución del sistema de ecuaciones fue necesario fijar 3 variables del sistema, debido a que existían 3 ecuaciones independientes y 6 variables. Para obtener una solución única se requería agotar los grados de libertad por lo que se eligió fijar como variables de diseño C1, C2 y R3. Los valores de capacitancia y resistencia son especificados por el usuario en el asistente. Se establecieron las unidades en kiloohms ($K\Omega$) para la resistencia y microfaradios (μF) para la capacitancia. El sistema quedó definido por las ecuaciones 24-26:

$$R_1 C_1 - T = 0 \tag{22}$$

$$R_2 C_2 - \alpha T = 0 \tag{23}$$

$$\frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} - K_c = 0 \tag{24}$$

Para la resolución de este sistema se utilizó la función *solve* que forma parte del paquete de *SymPy*. Esta función permite la resolución de ecuaciones algebraicas (valores simbólicos).

Resultados y discusión

Se realizó la comparación de sistemas compensados por estos métodos reportados en fuentes bibliográficas y los resultados obtenidos por el asistente desarrollado para validar su funcionamiento.

La función de transferencia no convencional de proceso que se validó fue $G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$, la cual empleó un compensador de adelanto. Al realizar la simulación de diagnóstico, se encontraron los datos de la función original que se presentan en la figura 6.

Figura 6. Datos obtenidos para la función de transferencia

Ogata [1] propuso aumentar ω_n hasta 4 rad/s sin cambiar el valor de la frecuencia natural no amortiguada (ζ), además de proporcionar la localización de los polos deseada $s = -2 \pm 2\sqrt{3}j$. También presenta los valores de capacitancia $C1 = C2 = 10 \mu F$ y $R3 = 10 K\Omega$. Al ingresar los datos al asistente se obtuvieron los resultados presentados en la figura 7.

Figura 7. Resultados de la red de adelanto

En la tabla 1, se presenta una comparación entre los parámetros encontrados por Ogata [1] y los obtenidos por el asistente, además de compararlos con los parámetros sin compensar. Se destaca $K_c = 4.68$ mientras que el calculado $K_c = 4.66$; $R_1 = 34.5$, $R_2 = 18.5$, $R_3 = 46.8 \text{ K}\Omega$ mientras que los calculados $R_1 = 35.25$, $R_2 = 17.72$, $R_3 = 46.69$; respectivamente. Respecto a la función sin compensar y compensada, se logró el objetivo de compensación al subir el valor de ω_n , lo que provocó que el tiempo de asentamiento y la sobreelongación fueran menores. Sin embargo, K_v subió de 2.00 a 4.69 (s^{-1}), por lo que el error de estado estacionario se incrementa mínimamente.

Tabla 1. Resumen de la red de adelanto

Parámetro	Referencia compensado Ogata [1]	Obtenido sin compensar	Obtenido compensado
ω_n (rad/s)	---	2.0000	3.9410
ζ	---	0.5000	0.5366
Polos de lazo cerrado	$-2 \pm 3.464j, -3.4$	$-1 \pm 1.732j$	$-2.115 \pm 3.325j, -3.411$
K_v (s^{-1})	5.02	2.0000	4.6959
Tiempo de subida (s)	----	1.1745	0.6204
Tiempo pico (s)	---	1.8137	0.9447
Sobreelongación (%)	---	16.30	13.55
Tiempo asentamiento (s)	----	4.0000	1.8912
Deficiencia de ángulo ($^\circ$)	-30	----	-30.00
Polo del compensador	-5.4	----	-5.6410
Cero del compensador	-2.9	----	-2.8363
α	0.5362	---	0.5028
T	0.345	---	0.3525
K_c	4.68	---	4.6696
R_1 ($K\Omega$)	34.5	---	35.2564
R_2 ($K\Omega$)	18.5	---	17.7272
R_4 ($K\Omega$)	46.8	---	46.6968

En la tabla 2 se presenta la comparación entre las funciones de transferencia presentadas por Ogata [1] y las obtenidas por el asistente.

Tabla 2. Comparación de las funciones de transferencia.

Función de transferencia	Referencia [1]	Obtenida
Lazo abierto sin compensar	$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$	$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$
Lazo cerrado sin compensar	$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$	$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$

Compensador	$G_c(s) = \frac{Kc(s + 2.9)}{s + 5.6}$	$G_c(s) = \frac{Kc(s + 2.83)}{s + 5.6410}$
Lazo abierto compensado	$G_c(s) * G(s) = \frac{4Kc(s + 2.9)}{s(s + 5.6)(s + 2)}$	$G_c(s) * G(s) = \frac{18.67s + 52.97}{s(s + 2)(s + 5.64)}$
Lazo cerrado compensado	$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{18.7s + 54.23}{s^3 + 7.4s^2 + 29.5s + 54.23}$	$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{18.67s + 52.97}{s(s + 1)(s + 5.64) + 18.67s + 52.97}$

Trabajo a futuro

El asistente puede ser ampliado agregando funciones de programación que incluyan la generación de PDF en las secciones de adelanto y retardo, además de agregar métodos que permitan la compensación en el dominio de la frecuencia.

Conclusiones

Se validó el asistente usando funciones de transferencia no convencionales con un polo en el origen. Se encontró que los valores calculados por el asistente presentan diferencias mínimas (4.6%) con respecto a lo reportado en bibliografía. Para el compensador de adelanto el polo calculado fue de -5.6410 mientras que el de referencia -5.4, una diferencia de 4.46%, el cero calculado fue de -2.8363 y el de referencia -2.9, una diferencia de 2.19%, para el compensador de retardo el polo calculado fue de -0.0053 y el de referencia 0.005, una diferencia del 6%, mientras que el cero tuvo el mismo valor calculado y de referencia. Respecto a la referencia y lo obtenido, la principal diferencia es que el método seguido por Ogata [1] es un método que se realiza de manera gráfica en papel milimétrico, mientras que en el asistente desarrollado se obtienen los resultados de manera más precisa al emplear métodos numéricos de mayor exactitud. Finalmente, el asistente calculó los parámetros de resistencia y capacitancia que son requeridos por el amplificador operacional en el diseño del compensador de adelanto o retardo.

Referencias

- [1] K. Ogata, Ingeniería de Control Moderna, Quinta ed., Madrid: PEARSON EDUCACIÓN S.A, 2010.
- [2] A. Mersmann, Crystalization Technology Handbook, New York: Marcel Dekker, 1995.
- [3] E. Bolaños R., K. B. Sánchez S., G. R. Urrea G. y L. Ricardez S., «Dynamic Modeling and Optimization of Batch Crystallization of Sugar Cane under Uncertainty,» 2014.
- [4] Z. K. Nagy, G. Fevotte, H. Kramer y L. L. Simon, «Recent advances in the monitoring, modelling and control of crystallization systems,» 2013.
- [5] H. Y. Horng, «Lead-Lag Compensator Design Based on Greedy Particle Swarm Optimization,» *IEEE 2nd International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE)*, pp. 579-581, 2013.
- [6] R. Zanasi, S. Cuoghi y L. Ntogramatzidis, «Analytical and graphical design of lead-lag compensators,» *International Journal of Control*, vol. 84, n° 11, pp. 1830-1846, 2011.
- [7] W. Messner, M. Bedillion, L. Xia y D. Karns, «Lead and Lag Compensators with Complex Poles and Zeros: Design Formulas for Modelling and Loop Shaping,» *IEEE Control System Magazine*, pp. 44-54, 2007.
- [8] JuliaLang, «Julia,» 1 Julio 2020. [En línea]. Available: <https://julialang.org/benchmarks/>.